

ECONOSCITECH INTEGRATION

ISSUE
2

SOCIAL, ECONOMIC, SCIENTIFIC AND
TECHNICAL ACADEMIC JOURNAL

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

Scopus II

Journal integrated into
the Scopus database

ISSN: 3060-5075

Acceptance of articles

PUBLISHED EVERY MONTHLY

ARTICLE CONTRIBUTORS

**PROFESSORS-TEACHERS, SPECIALISTS
AND SCIENTIFIC RESEARCHERS.**

CONTACT:

+998 90 955 49 28

<https://econoscitech-integration-journal.uz>

2026

EDITOR-IN-CHIEF

**Zufarova Nozima
Gulamiddinovna**
DSc., Dean of Tourism
Faculty, TSUE

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF

**Makhmudov Nosir
Makhmudovich**
DSc., Prof., Academician

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF

**Shomurodov Ravshan
Tursunkulovich**
PhD, Associate professor
**Otaboyev Axmed
Maxsudbek o'g'li**
TDIU independent
researcher

THE SCIENTIFIC-POPULAR
ELECTRONIC JOURNAL
"ECONOSCITECH-
INTEGRATION" HAS BEEN
REGISTERED UNDER THE
NUMBER C-5669651 BY
THE AGENCY FOR
INFORMATION AND MASS
COMMUNICATIONS (AOKA)
OF THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN, EFFECTIVE
FROM OCTOBER 9, 2024.

CONTACTS

Phone:

93-592-19-97

Website:

econoscitech-integration-
journal.uz

Editorial

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich,
DSc, Prof., Minister of Higher Education,
Science and Innovation of the Republic of
Uzbekistan

Teshabayev To'liqin Zakirovich,
DSc, Prof. Rector of Tashkent State
University of Economics

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna,
DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific
Affairs and Innovation

Khudoykulov Sadirdin Karimovich,
DSc, Prof., acting Vice-rector for regional
educational institutions and centers of TSUE

Rakhmonov Norim Razzakovich,
Doctor of Economic Sciences (DSc),
Professor, Head of the Department for
Youth Affairs and Spiritual-Educational
Work of Tashkent State University of
Economics

Suyunov Dilmurod Xolmurodovich,
Doctor of Economics (DSc), Professor,
Head of the Department of the Higher
School of Business and Entrepreneurship
under the Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan.

**Electronic publication, Issue 2. Approved for
publication on February, 2026.**

Editorial board:

Shomurodov Ravshan Tursunkulovich - PhD, Associate Professor Branch of the Federal State Budgetary Institution of Higher Education "National Research University of the Moscow Energy Institute" in the city of Tashkent

Bayxonov Bahodirjon Tursunbayevich - Doctor of Science (DSc), Professor of the Department of Management at Namangan State Technical University

Boymuratov Abduraxmat Djumayevich - Associate Professor of the department "Economics and Logistics", Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Joint Belarusian-Uzbek Intersectoral Institute of Applied Technical Qualifications

Sharopova Nafosat Radjabovna - DSc, Associate Professor of the Department of Marketing at Tashkent State University of Economics

Board of Experts:

Tokunaga Masahiro, professor, PhD of Economics of the Faculty of Business and Commerce, Kansai University, Osaka, Japan tokunaga@kansai-u.ac.jp

Debasis Das, professor Department of Computer Science, Webster University in Tashkent, PhD, MCA, MBA, MSc (Computer Science)

Nitin Goje, professor and Program Lead - Computer Science, Webster University in Tashkent, PhD, MCA, MBA, MSc (Computer Science)

Editor-in-Chief's Desk

Dear Esteemed Professors and Researchers,

We often hear about your aspirations to publish articles in international journals. Inspired by your academic potential, we are pleased to announce the launch of Econoscitech-Integration, an international scientific journal specializing in socio-economics, science and technology, and innovation. Our journal is committed to fostering collaborative ties with prominent research centers across Central Asia and Europe, promoting the exchange of new knowledge and innovations.

Through Econoscitech-Integration, we aim to bring valuable research, analyses, and practical insights focused on the socio-economic development of our country to a wide audience. Here, we provide an opportunity to address issues in economics, technology, innovation, and social sciences through modern scientific approaches and to implement them in practice. The research published in our journal covers not only theoretical knowledge but also addresses relevant and impactful practical topics.

If you have innovative ideas in fields such as economics, engineering, education, tourism, or other critical areas, and wish to explore solutions, we invite you to collaborate with us. We value every article submitted, recognizing its importance for societal and national development, and we approach each submission with dedicated attention.

Zufarova Nozima Gulamiddinovna
DSc., Dean of Tourism Faculty, TSUE

CONTENTS

Editor-in-Chief's Desk.....	3
Zufarova Nozima Gulamiddinovna	
Совершенствование механизма налоговых отношений проблемы.....	6
Насирдинов Фазлиддин Насирдинович	
Современные модели управления человеческими ресурсами в условиях глобализации.....	14
Хазраткулова Лола Нармуниовна	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРОБЛЕМЫ

Насирдинов Фазлиддин Насирдинович

*Ташкентский государственный экономический университет,
независимый исследователь*

Аннотация. В статье исследуются теоретические и институциональные основы налоговых отношений, а также проблемы совершенствования их механизма в современных экономических условиях. Рассматривается роль налоговых отношений в формировании государственных финансовых ресурсов и обеспечении социально-экономического развития. На основе системного анализа раскрыта институциональная природа налоговых отношений и определены основные направления их совершенствования.

Ключевые слова: налоговые отношения, налоговая система, налоговая политика, налоговое администрирование, институциональный подход, финансовые ресурсы государства.

Abstract. The article examines the theoretical and institutional foundations of tax relations and analyzes the problems of improving their mechanism in modern economic conditions. Particular attention is given to the role of tax relations in the formation of public financial resources and ensuring sustainable socio-economic development. Based on a systemic approach, the institutional nature of tax relations is revealed and the main directions for improving the tax system are identified.

Keywords: tax relations, tax system, tax policy, tax administration, institutional approach, public financial resources.

1. ВВЕДЕНИЕ.

В современных условиях развития рыночной экономики налоговая система выступает одним из ключевых инструментов государственного регулирования социально-экономических процессов. Через систему налоговых отношений государство формирует финансовые ресурсы бюджета, обеспечивает перераспределение вновь созданной стоимости и создает условия для устойчивого экономического развития. В этой связи совершенствование механизма налоговых отношений приобретает особую научную и практическую значимость.

Налоговые отношения представляют собой сложную систему экономических, правовых и институциональных взаимодействий между государством и хозяйствующими субъектами. Их эффективность во многом определяет уровень финансовой устойчивости государства, инвестиционную активность экономики и степень социальной справедливости в распределении общественных ресурсов. В условиях глобализации экономики, ускоренного

развития рыночных институтов и усиления конкуренции особую актуальность приобретает формирование эффективной системы налоговых отношений, способной обеспечить баланс интересов государства, бизнеса и общества.

В последние годы во многих странах наблюдаются активные процессы реформирования налоговых систем, направленные на повышение их прозрачности, эффективности и адаптивности к изменяющимся экономическим условиям. Вместе с тем практика показывает, что отдельные изменения налоговой политики не всегда приводят к ожидаемым результатам, поскольку совершенствование налоговых отношений требует системного подхода и учета институциональных факторов их функционирования.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью комплексного анализа механизмов формирования и развития налоговых отношений, а также разработкой научно обоснованных рекомендаций по их совершенствованию. Особое значение при этом имеет изучение институциональной природы налоговых отношений, их роли в перераспределении экономических ресурсов и влияния на устойчивость социально-экономической системы.

Целью исследования является анализ существующих проблем функционирования налоговых отношений и разработка предложений по совершенствованию механизма их регулирования в современных экономических условиях.

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ.

В экономической литературе вопросы налоговых отношений и их совершенствования занимают важное место, поскольку налоговая система играет ключевую роль в формировании доходов государственного бюджета и обеспечении социально-экономического развития. Многие ученые рассматривают налоговые отношения как сложную систему экономических и правовых взаимодействий между государством и налогоплательщиками. В научных исследованиях особое внимание уделяется вопросам эффективности налоговой политики, налогового администрирования, а также влияния налоговых реформ на экономическую активность и уровень доходов субъектов хозяйствования. Анализ научных источников показывает, что совершенствование налоговых отношений способствует повышению эффективности налоговой системы и укреплению финансовой устойчивости государства.

Согласование налоговых отношений осуществляется в условиях возникновения как прямых, так и косвенных воздействий, обусловленных реформированием налоговой сферы. При этом прямые трансформационные воздействия налоговой системы проявляются в структурных изменениях основных элементов налоговых отношений и связаны с непосредственным изменением налоговых ставок, налоговой базы и налоговых льгот. Косвенные трансформационные воздействия отражают изменения, возникающие в результате перекрёстного влияния внутренних взаимосвязей между различными налоговыми ставками и льготами, а также их влияние на уровень доходов и благосостояния экономических субъектов [1].

Существенное негативное влияние на функционирование налоговой системы оказывают институциональные ловушки, которые наносят ущерб устойчивости местных товаропроизводителей в таких условиях, а также отрицательно воздействуют на состояние других экономических подсистем. Наиболее яркими примерами подобных институциональных ловушек являются бартерные операции, неплатежи, уклонение от уплаты налогов, а также взаимная конвертация власти и собственности. Последнее явление выступает источником обогащения для должностных лиц, а для производителей — одним из

наиболее важных способов получения ренты, возникающей вследствие введения различных ограничений и административных барьеров [2].

Основной целью согласования налоговых отношений является обеспечение справедливого перераспределения финансовых ресурсов в процессе создания общественных благ, при этом основными инструментами данного процесса выступают налоговая конкуренция и финансовая эквализация [3].

Налоговые отношения носят обязательный характер, их сущность проявляется в обязанности уплаты налога. Для определения сущности и специфики налоговых правоотношений проводится сопоставление понятий налогового обязательства и гражданско-правового обязательства, что позволяет более точно определить специфику и экономическое содержание налоговых отношений [4].

Ряд положений законодательства, а также внесённые в него дополнения вызывают определённые сомнения в эффективности функционирования налоговой системы. В частности, некоторые из них носят общий характер и допускают различные варианты толкования; перечень налоговых льгот достаточно обширен, однако они нередко компенсируются повышенными налоговыми ставками. Кроме того, значительный объём обязательных платежей для предприятий (местные сборы, социальные отчисления) может сдерживать развитие производства.

Также сохраняется ряд проблем и недостатков. Первая группа проблем связана с общими трудностями и негативными последствиями переходного периода, вторая — с отдельными недостатками налогового законодательства и недостаточно продуманными решениями, третья — с прямыми нарушениями налогового законодательства.

Одним из существенных недостатков является частое внесение изменений и дополнений в налоговую систему. Такие изменения не всегда успевают в полной мере осваиваться налогоплательщиками и сотрудниками государственных органов. В результате это может отрицательно сказываться на полноте и стабильности поступления налоговых доходов в государственный бюджет [5].

Таким образом, анализ научной литературы показывает, что вопросы совершенствования и согласования налоговых отношений занимают важное место в современной экономической науке. Исследования отечественных и зарубежных ученых подтверждают, что эффективность налоговой системы во многом зависит от сбалансированности налоговой политики, совершенствования институциональных механизмов регулирования и повышения прозрачности налогового администрирования. Вместе с тем анализ существующих научных подходов свидетельствует о том, что отдельные аспекты гармонизации налоговых отношений, включая влияние институциональных факторов, механизмов перераспределения финансовых ресурсов и совершенствования налогового законодательства, требуют дальнейшего углубленного исследования. В этой связи возникает необходимость разработки научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию механизма налоговых отношений, направленных на повышение эффективности налоговой системы и обеспечение устойчивого социально-экономического развития.

3. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Методологической основой исследования являются общенаучные методы экономического анализа. В работе использованы методы системного и сравнительного анализа, а также институциональный подход, что позволило всесторонне рассмотреть сущность и особенности налоговых отношений.

Кроме того, применялись методы анализа научной литературы, логического обобщения, индукции и дедукции. Использование данных методов обеспечило возможность выявить

основные проблемы функционирования налоговых отношений и определить направления их совершенствования.

4. АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ.

Системная координация налоговых отношений, в отличие от их реформирования по отдельным элементам, предполагает комплексное совершенствование налоговой системы. Такой подход направлен на снижение неравенства в распределении общественного благосостояния между экономическими субъектами, а также на формирование последовательных институциональных изменений в налоговой сфере.

В современных условиях эффективность налоговых отношений определяется воздействием внутренних и внешних факторов, включая уровень налоговой нагрузки, качество налогового администрирования и стабильность налогового законодательства. Проведённый анализ показывает, что системное согласование налоговых отношений способствует повышению эффективности налоговой системы и укреплению финансовой устойчивости государства.

Основные особенности налоговых отношений заключаются в следующем:

- по своей сущности они представляют собой управление процессом формирования государственных финансовых ресурсов (налоговых поступлений бюджетов различных уровней) с использованием установленных правовых методов;
- они отражают содержание финансово-правового воздействия государства при обеспечении бюджетных ресурсов и реализации прав субъектов налоговых отношений, определяемых их финансово-правовым статусом;
- они возникают из сложного комплекса социально-экономических отношений в сфере экономики и финансов и регулируются нормами различных отраслей права.

Вместе с тем автор отмечает, что одной из ключевых проблем налоговых отношений является сложность определения экономически обоснованной налоговой нагрузки в условиях отсутствия чётко установленных социально-правовых стандартов. К таким стандартам относятся социальные гарантии, экономически обоснованный уровень заработной платы, необлагаемый минимум имущества и доходов, а также особый государственный статус части доходов от использования природных ресурсов и другие элементы социальной защиты населения [6] (рисунок 1).

Источник: разработка автора

Рисунок 1. Основные особенности налоговых отношений

Из рисунка видно, что налоговые отношения представляют собой сложную систему финансово-правовых взаимодействий между государством и экономическими субъектами. Они направлены на формирование государственных финансовых ресурсов, реализацию финансово-правового воздействия государства и регулирование социально-экономических процессов. Вместе с тем отсутствие чётких социально-правовых стандартов затрудняет определение экономически обоснованной налоговой нагрузки.

Налоговые отношения могут быть отнесены к сфере институциональных отношений, что обусловлено следующими факторами:

— налог выступает результатом социальных отношений и одновременно проявляется как одна из форм их выражения;

— эволюционное развитие налогов непосредственно связано с эволюцией социальных отношений в обществе;

— перераспределение посредством налогов представляет собой особую форму социально необходимого распределения имущественных прав;

— с точки зрения эволюционных теорий налогообложения налоговые отношения в определённой степени могут рассматриваться как форма общественного договора.

Таким образом, налог представляет собой государственный и общественный институт, который развивается вместе с обществом, регулирует перераспределение вновь созданной стоимости и служит удовлетворению общественных потребностей.

По нашему мнению, экономическая сущность налога определяется всей системой производственных отношений, включая процессы производства, распределения, обмена и потребления. При этом, вопреки распространённым представлениям, налог не является исключительно субъективным явлением, выражающим лишь правовую форму надстройки общества (государства), а выступает равноправной и объективной экономической категорией наряду с ценой, заработной платой, прибылью и амортизацией [7] (рисунок 2).

Налог представляет собой государственный и общественный институт, регулирующий перераспределение вновь созданной стоимости и служащий удовлетворению потребностей общества.

Источник: разработка автора

Рисунок 1. Институциональная природа налоговых отношений

Рисунок демонстрирует институциональную природу налоговых отношений. Налоги выступают результатом и формой социальных отношений, отражают эволюцию общественного развития и выполняют функцию перераспределения имущественных прав. С точки зрения институциональной теории налоговые отношения могут рассматриваться как особая форма общественного договора между государством и обществом, обеспечивающая перераспределение вновь созданной стоимости и удовлетворение общественных потребностей.

В целом проведённый анализ показывает, что налоговые отношения представляют собой сложную систему экономических и институциональных взаимодействий, напрямую влияющих на формирование финансовых ресурсов государства и обеспечение устойчивого социально-экономического развития. Результаты исследования подтверждают, что эффективность налоговой системы во многом определяется уровнем её институциональной согласованности, прозрачности механизмов распределения налоговой нагрузки и учётом экономических интересов всех участников налоговых отношений. В этой связи совершенствование налоговых отношений требует системного подхода, направленного на повышение их экономической обоснованности, эффективности регулирования и сбалансированности интересов государства, бизнеса и общества.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ.

Проведённое исследование показало, что налоговые отношения являются важнейшим элементом экономической системы государства и выполняют ключевую роль в формировании финансовых ресурсов бюджета, перераспределении общественного благосостояния и обеспечении устойчивого социально-экономического развития. В условиях модернизации экономики и развития рыночных институтов возрастает необходимость совершенствования механизма налоговых отношений на основе системного и институционального подходов.

Результаты анализа свидетельствуют о том, что эффективность налоговой системы во многом зависит от согласованности её основных элементов, стабильности налогового законодательства и уровня развития механизмов налогового администрирования. Установлено, что налоговые отношения имеют сложную институциональную природу и формируются под воздействием экономических, правовых и социальных факторов. В этой связи их совершенствование требует комплексного подхода, направленного на обеспечение баланса интересов государства, бизнеса и общества.

На основе проведённого исследования предлагаются следующие рекомендации:

1. Совершенствовать институциональный механизм налоговых отношений, обеспечивая согласованность налоговой политики, налогового администрирования и механизмов распределения бюджетных ресурсов.
2. Обеспечить стабильность и предсказуемость налогового законодательства, что позволит повысить инвестиционную привлекательность экономики и снизить уровень неопределённости для субъектов хозяйствования.
3. Совершенствовать систему налогового администрирования, внедряя современные цифровые технологии и повышая прозрачность взаимодействия между государством и налогоплательщиками.
4. Оптимизировать уровень налоговой нагрузки, учитывая экономически обоснованные социальные стандарты, включая уровень доходов населения и развитие производственного сектора.
5. Повысить эффективность перераспределительной функции налогов, направляя налоговые поступления на развитие социальной инфраструктуры и поддержку устойчивого экономического роста.

Таким образом, совершенствование механизма налоговых отношений должно осуществляться на основе комплексного институционального подхода, направленного на повышение эффективности налоговой системы, укрепление финансовой устойчивости государства и обеспечение сбалансированного социально-экономического развития.

6. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. К. Уримагов. Закономерности гармонизации региональных налоговых отношений 08.00.01 - экономическая теория, 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук Ростов-на-Дону 2004. –с. 13
2. Е. Гарасемчук. Институциональные основы совершенствования налоговых отношений в трансформационной экономике. 08.00.01 - Экономическая теория. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Казань-2004. –с. 16-19.
3. М. Пинская. Гармонизация налоговых отношении в федеративном государстве 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. Москва-2010. –с. 18-22.
4. Л.Челпанова. Развитие налоговых отношении в условиях совершенствования региональной системы налогового администрирования. 08.00.10 - "Финансы, денежное обращение и кредит". Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук Йошкар-Ола – 2012. –с. 10-11.
5. О.Шерстнева. налоговые отношения в системе государственного регулирования экономики. 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Йошкар-Ола-2011. –с. 17.
6. Г.Петрова. Налоговые отношения: теория и практика правового регулирования. 12.00.14-Административное право, финансовое право, информационное право. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук Москва-2003. –с. 27-29.
7. А. Дергачёв. Совершенствование налоговых отношении в региональной экономической системе. 08.00.01 —Экономическая теория. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Чебоксары-2007. –с. 8-9.

Proofreader: Xondamir Ismoilov
Layout and Designer: Iskandar Islomov

2026

© When materials are reproduced, the *ECONOSCITECH-INTEGRATIO* journal must be cited as the source. Authors are responsible for the accuracy of the information in materials and advertisements published in the journal. Editorial opinions may not always align with those of the authors. Submitted materials will not be returned to the editorial office.

To publish articles in this journal, you may submit articles, advertisements, stories, and other creative materials through the following links. Materials and advertisements are published on a paid basis.

You may subscribe to the journal at any time using the following details. Once subscribed, please send a screenshot or photo of your payment confirmation to our Telegram page @iqtisodiyot_77. Based on this, we will send the latest issue of the journal to your address each month.

Our address: Tashkent city, Yunusobod district, 19th block, House 17.

